

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613666>
УДК 622.279.72

ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АППАРАТОВ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Д.Г. Островская,
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и
эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных
месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной работе освещены проблемы, возникающие в процессе осушки природного газа абсорбционным методом с использованием гликолей. Предложены варианты совершенствования данного процесса. Приведены требования к абсорбционным аппаратам осушки газа. Представлены преимущества и недостатки распространенных абсорбентов – ДЭГа и ТЭГа. Рассмотрено от чего зависит глубина осушки газа.

Ключевые слова: абсорбция, гликоли, эффективность осушки, массообмен, гидраты

RATIONALE FOR IMPROVING AND INCREASING THE EFFICIENCY OF NATURAL GAS DRYING APPARATUS

D.G. Ostrovskaya,
2nd year master's student, direction "Design and management of the development
and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
UGNTU,
Ufa

Annotation: This paper highlights the problems arising in the process of drying natural gas by the absorption method using glycols. Options for improving this process are proposed. The requirements for absorption devices for gas dehydration are given. The advantages and disadvantages of common absorbents – DEG and TEG are presented. It is considered on what the depth of gas drying depends.

Keywords: absorption, glycols, drying efficiency, mass transfer, hydrates

Природный газ в газовых и газоконденсатных месторождениях в большинстве очень тесно контактирует с влагой, которая может находиться либо в жидком состоянии, либо в виде паров воды. Её содержанию в газе способствует давление и температура системы, минерализованная пластовая вода и состав газа. Так рост молекулярной массы газа снижает количество паров воды, необходимое для насыщения.

Газ насыщается парами воды до определенного давления, которое определяется давлением насыщенного водяного пара данной системы. Точка росы определяется температурой, при которой в газовой смеси возможно выпадение капель воды из газовой фазы, то есть образование двухфазной системы. Присутствие частиц воды и паров воды в составе газа приводит к коррозии трубопроводов и оборудования не только установок подготовки газа, но и его транспорта. А также, при снижении температуры, к образованию в трубопроводах гидратов, которые повышают гидравлическое сопротивление трубопроводов и могут полностью ограничить их пропускную способность. Для образования данных структур обязательным условием является наличие капельной воды в газовом потоке. Часто гидраты образуются в местах сужения или ответвления трубопровода, что вызывает резкое снижение температуры газа и достаточные условия для конденсации влаги [1].

На основании сказанного выше видно, что в целях обеспечения стратегических и экономических интересов страны необходимо развивать технологический процесс абсорбционной осушки природного газа гликолями. Поэтому представленная работа посвящена формулированию проблем возникающих в процессе абсорбционной осушки природного газа гликолями и предложений по совершенствованию технологии рассматриваемого процесса.

Для предотвращения гидратообразования распространен метод ввода в поток газа метанола, который понижает температуру гидратообразования и разрушает уже образованные гидратные пробки. Данный метод малоэффективен при транспортировке газа с высоким содержанием воды на большие расстояния, к тому же данная водометанольная смесь ухудшает теплопроводные свойства газа. В совокупности данные проблемы вызывают необходимость применения установок осушки газа. Осушка газа производится на специальных установках жидкими (этиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль), твердыми (силикагель, боксит, молекулярные сита) веществами, а также с помощью охлаждения на холодильных установках или установках низкотемпературной сепарации.

Наиболее распространенные абсорбенты, применяемые в процессе осушки газа: ДЭГ и ТЭГ. Их распространенность связана с определенным набором достоинств:

- высокая гигроскопичность;
- стабильность в присутствии сернистых соединений O_2 и CO_2 при обычных температурах;
- концентрированные растворы не затвердевают [2];
- гликоли обладают высокой взаимной растворимостью с водой, они легко регенерируются и обладают высокой стабильностью после регенерации;
- имеют низкую упругость паров при контакте с газом, незначительные потери абсорбента вместе с потоком газа;
- не образуют пен и эмульсий с углеводородным конденсатом и легко разделяются с ним в отстойниках благодаря большой разности их плотностей [3].

При осушке гликолями наблюдается следующий ряд проблем: повышается кратность циркуляции абсорбента в системе; постоянно увеличивается содержание продуктов термодеструкции и минерализация абсорбента; повышается капельный унос абсорбента с осушенным газом в систему магистрального транспорта; усиливается коррозия оборудования; повышается потеря абсорбента вследствие испарения; сокращается время замены абсорбента; увеличивается энергопотребление на проведение процесса.

Перечисленные проблемы в эксплуатации установок абсорбционной осушки природного газа гликолями связаны с ухудшающейся эффективностью массо-передачи молекул воды из добываемого газа в фазу гликоля на тарелках абсорбера и снижающейся степенью регенерации насыщенного водой абсорбента в де-сорбционной колонне.

Глубина осушки газа в значительной степени зависит от температуры, при которой газ контактирует с абсорбентом. С повышением температуры контакта увеличивается парциальное давление воды над абсорбентом, при этом повышается температура точки росы осушаемого газа, и наоборот, с понижением температуры контакта точка росы осушаемого газа понижается. Обычно абсорбционная осушка применяется при температуре осушаемого газа не выше 45-50 °С. Показано, что эффективность извлечения молекул воды из природного газа в абсорбере зависит от рабочего давления в аппарате и поверхности контакта газ-гликоль на его тарелках. Обосновано, что при снижении рабочего давления в абсорбере эффективность извлечения воды из природного газа может быть улучшена увеличением поверхности раздела между фазами газ-гликоль на тарелках аппарата. Важное значение

для эффективности осушки имеет концентрация абсорбента: чем меньше воды содержится в абсорбенте, тем ниже точка росы осушаемого газа.

Для соблюдения параметров нормативного документа, абсорберы должны соответствовать определенным требованиям:

- иметь температуру помутнения и застывания на несколько градусов ниже самой низкой рабочей температуры в системе;
- не содержать сернистых соединений, которые могут разлагаться в условиях высоких температур в отпарных колоннах и десорберах, образуя вещества с высокой коррозионной активностью и элементарную серу;
- не содержать смолы и механические примеси;
- иметь как можно более узкий интервал кипения для более легкого восполнения его потерь;
- не содержать непредельные углеводороды, которые при нагреве и контакте с кислородом образуют смолы;
- иметь большее соотношение плотности к молекулярной массе;
- иметь большую избирательность в отношении целевых компонентов, извлекаемых из газа – характеризует более легкое выделение поглощенных компонентов из газа;
- иметь низкое давление насыщенных паров с тем, чтобы уменьшить потери абсорбента с осушенным газом;
- иметь относительно низкую вязкость при рабочих температурах и давлениях, чтобы обеспечить хорошую перекачиваемость и эффективный массообмен в абсорбере;
- быть устойчивым пено- и эмульсиеобразованию [4].

Одним из путей развития и совершенствования методов проведения абсорбционных процессов является создание таких массообменных контактных устройств, которые обеспечили бы высокую производительность и эффективность, т.е. обладали бы развитой массообменной поверхностью и низким гидравлическим сопротивлением.

Так же, развитие массообменного оборудования абсорбции и десорбции можно разделить на четыре этапа:

1. Первый этап – однофункциональное оборудование осушки газа максимальной производительности. Массообмен производится на колпачковых тарелках при прохождении газа через слой жидкости. Первичная сепарация газа и десорбция гликоля производится на отдельно стоящих установках.

2. Второй этап – замена барботажного способа массообмена на высокоэффективный способ контакта газа и жидкости на струйных ситчатых тарелках. Введение центробежной сепарации после каждой массообменной тарелки.

3. Третий этап – массообмен в высокоскоростных прямоточных многофункциональных центробежных элементах при контакте газа и жидкости в пленочном и капельном режимах.

4. Четвертый этап – массообмен и сепарация в структурированной регулярной насадке с завихрителями. По конструкции регулярные насадки бывают с макро- и микроструктурами, в которых проводят процессы коалесценции, массообмена и сепарации [5].

Особенность всех аппаратов осушки – сохранение массообменных характеристик при определенном (рабочем) диапазоне термобарических параметров, расхода газа и расхода регенированного гликоля, а также возможность резкого изменения (ухудшения) массообменных характеристик при выходе за пределы этих рабочих параметров. Например, для абсорберов с пластинчатой насадкой важным моментом является достаточно равномерное распределение гликоля по сечению аппарата. Это оказывается возможным, начиная с некоторых минимальных значений расхода гликоля. С другой стороны, при достаточно больших расходах газа может происходить «зависание» гликоля в абсорбере с резким изменением характера массообмена в аппарате.

Были установлены закономерности и способы интенсификации процессов массообмена для насадок, состоящих из пакета ситчатых тарелок и пакетной гофрированной регулярной насадки; исследовано влияние геометрических параметров разработанных параметров разработанных насадок, скорости газа и плотности орошения жидкости на эффективность массообмена в процессах абсорбции. Существует математическая модель, устанавливающая взаимосвязь гидродинамических и массообменных характеристик с геометрическими параметрами предложенных контактных устройств, позволяющая определять рациональное сочетание технологических характеристик потоков и конструктивных особенностей контактных устройств с целью интенсификации абсорбционных процессов [6].

Разработанные пакеты регулярных насадок позволяют улучшить эффективность действующих систем газоочистки, не прибегая к внедрению новых дорогостоящих систем. Использование разработанных методик расчётов массообменных, гидродинамических и геометрических характеристик насадок, решают практические задачи по внедрению регулярных пакетных насадок в различных технологических процессах.

Список литературы

- [1] Жданова Н.В. Осушка углеводородных газов. / Н.В. Жданова, А.Л. Халиф – М.: Изд. «Химия», 1984. 192 с.
- [2] Кемпбел Д.М. Очистка и переработка природных газов. Норман, США. – 1972. / Д.М. Кемпбел; Пер. с англ. под ред. д-ра техн. наук Гудкова С.Ф. – М.: «Недра», 1977. 349 с.
- [3] Сваровская Н.А. Подготовка, транспорт и хранение скважинной продукции: Учебное пособие. / Н.А. Сваровская – Томск: Изд. ТПУ, 2004. 268 с.
- [4] Бекиров Т.М. Технология обработки газа и конденсата. / Т.М. Бекиров, Г.А. Ланчаков – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2009. 596 с.
- [5] Совершенствование массообменного и сепарационного оборудования подготовки газа / Г.К. Зиберт, А.Г. Зиберт, Г.А. Ланчаков, В.А. Ставицкий, А.И. Ларюхин // Проблемы освоения месторождений 101 Уренгойского комплекса: Сборник научных трудов / ООО «Газпром добыча Уренгой». – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. 366 с.
- [6] Березкин В.П. Отчет по модернизации многофункционального аппарата (МФА) ГП 778.01.00.000. / В.П. Березкин – Ямбург, 1990. 33 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Zhdanova N.V. Drying of hydrocarbon gases. /N.V. Zhdanova, A.L. Caliph – M.: Ed. "Chemistry", 1984. 192 p.
- [2] Campbell D.M. Purification and processing of natural gases. Norman, USA. – 1972. / D.M. Campbell; per. from English. ed. Dr. tech. Sciences Gudkova S.F. – M.: Nedra, 1977. 349 p.
- [3] Svarovskaya N.A. Preparation, transport and storage of well products: Textbook. / ON THE. Swarovskaya – Tomsk: Ed. TPU, 2004. 268 p.
- [4] Bekirov T.M. Gas and condensate processing technology. / T.M. Bekirov, G.A. Lanchakov – M.: Nedra-Business Center LLC, 2009. 596 p.
- [5] Improvement of mass transfer and separation equipment for gas treatment / G.K. Siebert, A.G. Siebert, G.A. Lanchakov, V.A. Stavitsky, A.I. Laryukhin // Problems of field development 101 of the Urengoy complex: Collection of scientific papers / ООО Gazprom dobycha Urengoy. – M.: ООО "Nedra-Business Center", 2008. 366 p.

[6] Berezkin V.P. Report on the modernization of the multifunctional apparatus (MFA) GP 778.01.00.000. / V.P. Berezkin – Yamburg, 1990. 33 p.

© Д.Г. Островская, 2022

Поступила в редакцию 9.05.2022
Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Островская Д.Г. Обоснование совершенствования и повышения эффективности аппаратов осушки природного газа // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 65-71. URL: <https://ip-journal.ru/>